

СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНІЗАЦІЇ: СУТНІСТЬ ТА СУЧАСНІ ПІДХОДИ

Маркова П. С

Науковий керівник: Темченко О. В

У статті досліджується система мотивації персоналу як ключовий елемент управління сучасною організацією. Розкрито сутність мотивації, її структуру та основні функції. Проаналізовано взаємозв'язок між мотиваційними механізмами, корпоративною культурою та стратегічними цілями підприємства. Особливу увагу приділено поєднанню матеріальних і нематеріальних стимулів, індивідуалізації мотиваційних підходів та впровадженню сучасних інструментів, таких як KPI та концепція well-being. Визначено основні проблеми функціонування мотиваційних систем та запропоновано напрями їх вдосконалення.

Ключові слова: мотивація персоналу, система мотивації, стимули, корпоративна культура, KPI, ефективність.

Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку економіки питання ефективного управління персоналом набуває особливої актуальності. Це пов'язано з тим, що людські ресурси є одним із найважливіших факторів забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Водночас ефективність використання персоналу значною мірою залежить від рівня його мотивації.

Недостатній рівень мотивації призводить до зниження продуктивності праці, погіршення якості виконання завдань, втрати ініціативності працівників та зростання плинності кадрів [1]. Крім того, демотивований персонал менш зацікавлений у досягненні стратегічних цілей підприємства.

Особливістю сучасного етапу розвитку є зміна пріоритетів працівників. Якщо раніше основним стимулом виступала заробітна плата, то сьогодні важливими стають умови праці, можливості розвитку та психологічний

комфорт [2]. У зв'язку з цим традиційні системи мотивації потребують перегляду та адаптації до нових умов.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика мотивації персоналу є предметом дослідження багатьох науковців. Зокрема, А. Колот розглядає мотивацію як систему економічних, соціальних та організаційних факторів, що впливають на трудову поведінку працівників [3].

С. Занюк підкреслює важливість внутрішніх мотивів, які формують ставлення людини до праці та визначають рівень її залученості [4]. На його думку, саме внутрішня мотивація забезпечує довгострокову ефективність діяльності.

О. Вартанова у своїх дослідженнях акцентує увагу на сучасних підходах до мотивації, зокрема концепції well-being, яка передбачає комплексний підхід до забезпечення благополуччя працівників [5].

Інші дослідники також наголошують на необхідності поєднання матеріальних і нематеріальних стимулів та впровадження інноваційних методів управління персоналом.

Разом з тим, незважаючи на значну кількість наукових праць, питання побудови ефективної мотиваційної системи залишається актуальним і потребує подальшого дослідження.

Метою статті є дослідження сутності системи мотивації персоналу, аналіз її основних елементів, функцій та інструментів, а також визначення напрямів її вдосконалення в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу. Система мотивації персоналу являє собою складний механізм, який включає сукупність методів, інструментів і заходів, спрямованих на формування зацікавленості працівників у досягненні цілей організації [6].

До основних елементів системи мотивації належать цілі, стимули, методи впливу та система оцінки результатів. Важливим є те, що всі ці елементи повинні бути взаємопов'язаними та узгодженими між собою.

Цілі мотивації визначають напрям діяльності працівників і формуються відповідно до стратегії підприємства. Водночас стимули виступають інструментом досягнення цих цілей.

Стимули поділяються на матеріальні та нематеріальні. Матеріальні стимули включають заробітну плату, премії, бонуси, соціальні виплати. Вони забезпечують задоволення базових потреб працівників.

Проте сучасні дослідження показують, що лише матеріального стимулювання недостатньо для забезпечення високої ефективності праці. Саме тому зростає роль нематеріальних стимулів.

До нематеріальних стимулів належать:

- визнання досягнень;
- можливості кар'єрного зростання;
- навчання і розвиток;
- участь у прийнятті рішень;
- формування позитивного психологічного клімату.

Особливу роль відіграє індивідуалізація мотивації. Різні працівники мають різні потреби, тому універсальні підходи не завжди є ефективними. Наприклад, молоді працівники більше цінують розвиток і навчання, тоді як досвідчені — стабільність і соціальні гарантії.

У сучасних організаціях активно застосовуються КРІ, які дозволяють об'єктивно оцінювати результати діяльності працівників і пов'язувати їх із системою винагороди. Це підвищує прозорість і справедливість мотиваційної системи.

Крім того, важливим сучасним напрямом є концепція well-being, яка охоплює фізичне, психологічне та соціальне благополуччя працівників. Вона сприяє підвищенню задоволеності працівників та їх продуктивності [5].

Незважаючи на розвиток теорії мотивації, на практиці існує ряд проблем.

По-перше, це невідповідність стимулів реальним потребам працівників. Часто керівництво використовує стандартні підходи, не враховуючи індивідуальні особливості персоналу.

По-друге, недостатня прозорість системи винагород. Працівники не завжди розуміють, за що саме вони отримують винагороду, що знижує рівень довіри до системи [7].

По-третє, відсутність ефективного зворотного зв'язку. Без регулярної оцінки результатів діяльності працівники не отримують інформації про свої досягнення та помилки.

Для вирішення цих проблем доцільно:

- впроваджувати індивідуальний підхід;
- забезпечувати прозорість системи мотивації;
- регулярно проводити оцінювання персоналу;
- поєднувати різні види стимулювання.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Отже, система мотивації персоналу є важливим елементом управління підприємством. Вона забезпечує підвищення продуктивності праці, рівня задоволеності працівників та ефективності діяльності організації.

Ефективна мотиваційна система повинна бути комплексною, гнучкою та орієнтованою на потреби працівників.

Перспективи подальших досліджень пов'язані з розробкою нових підходів до мотивації персоналу в умовах цифровізації та глобалізації.

Список використаних джерел

1. Вартанова О. В., Маляренко І.С. Місце і роль Well-being в корпоративній стратегії управління. *Інфраструктура ринку*. 2023. № 71. С. 200–206.
2. Вартанова О. В. Well-being у корпоративному управлінні: ключові моделі та вплив на економічну поведінку. *Економіка та суспільство*. 2022. № 45. С. 112–118.
3. Колот А. М., Цимбалюк С. О. Мотивація персоналу: підручник. Київ: : КНЕУ, 2012. С. 11–48.
4. Занюк С. С. Психологія мотивації: навч. посіб. Київ : Либідь, 2002. С. 128–130.
5. Нікітін Ю. О., Рукас-Пасічнюк В.Г. Сучасні моделі мотивації персоналу *Актуальні проблеми економіки*. 2014. № 6. С. 239–245.
6. Кіріченко О. В. Формування мотивації трудової діяльності персоналу. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2016. № 10. С. 80–82.
7. Armstrong M. Human Resource Management Practice. London: Kogan Page, 2009. P. 210–235.

SYSTEM OF PERSONNEL MOTIVATION IN AN ORGANIZATION: ESSENCE AND MODERN APPROACHES

Markova Polina

Supervisor: Temchenko Olha

The article examines the system of personnel motivation as a key element of management in a modern organization. The essence of motivation, its structure and main functions are revealed. The relationship between motivational mechanisms, corporate culture and strategic goals of the enterprise is analyzed. Particular attention is paid to the combination of material and non-material incentives, individualization of motivational approaches and implementation of modern tools such as KPI and the concept of well-being. The main problems of motivation systems functioning are identified and directions for their improvement are proposed.

Keywords: *personnel motivation, motivation system, incentives, corporate culture, KPI, efficiency.*